

ZAMONAVIY INNOVATSION GAZLAMALARDAN “AQLLI” KIIYIMLAR ISHLAB CHIQRISH TAHLILI

Nazarova Matluba Abdurashid qizi

Namangan to'qimachilik sanoati instituti

“Dizayn” kafedrası mudiri

nazarovamatluba91@gmail.com

Sotvoldiyeva Zarifa Olimjanovna

Namangan to'qimachilik sanoati instituti

“Dizayn” kafedrası katta o'qituvchisi

zarifaolimjanovna@gmail.com

Usmanova Shoxista G'olibjon qizi

Namangan to'qimachilik sanoati instituti

“Dizayn” kafedrası magistranti

shoxistausmanova@mail.com

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda yuqori sifatli maxsus mahsulotlar ishlab chiqarishning dolzarbligi shubhasizdir. Ushbu maqolada zamonaviy innovatsion matolar turlari, ishlab chiqarish jarayonlari, ularning hususiyatlarini o'rganish va ijod qilish qobilyatlarini rivojlantirish, funksional, texnik-iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq hamda raqobatbardosh kiyim ishlab chiqarishga ega kostyum shakllarini yaratish va dizayn-loyihasini ishlab chiqish, Zamonaviy innovatsion himoya vazifali gazlamalar, ishlab chiqarish bosqichlari, foydalanish ko'lamini, “SMART-FASHION” termini ostida aqlli kiyimlar ishlab chiqaruvchi raqobatchi kompaniyalarning assortimentlari tahlili tadqiqotlar natijasida yoritilgan.

Kalit so'zlar: visual ko'rinish, elektrli mato, termoregulyatsiya, mikro kapsulali, innovatsion texnologiya, termoxrom ko'rsatkichli matolar, maxsus kiyimlar.

I.Introduction. Iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirishning asosiy tendentsiyalari va global miqyosda keskin raqobat bozor to'qimachilik sifatini yaxshilashni talab qiladi.

Maxsus kiyimlar uchun himoya kiyimlari uchun materiallar. Ushbu talablarga javob berish ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirmasdan yoki bilim talab qiladigan, progressiv texnologiyalarni joriy qilmasdan turib mumkin emas.

Bugungi kunda innovatsion texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga shiddatli ravishda kirib keldi. Hususan zamonaviy kiyim-kechak ishlab chiqarish sanoati rivojlanishida, innovatsion texnologiyalar chetlab o'tmadi. Moda sanoatida o'ziga hos xususiyatli gazlamalardan foydalanish urfga kirib, “smart” aqlli kiyimlarga bo'lgan extiyoj va talab ortib bormoqda.

Aqlli kiyimlarda qo'llanilayotgan innovatsion gazlamalarda- tashqi ta'sirlarga sezuvchanlik: sovuq yoki issiq sharoitda o'ziga hos o'zgarish; turli mobil qurilmalarda elektr quvvatlovchi; eksplutatsiya davrida inson kayfiyati, his-tuyg'ularini boshqalarga namoyish etadi.

Methodology & empirical analysis. Dizaynerlar o'rtasida zamonaviy kiyimlar yaratish uchun yuqori texnologiyali matolar assortimentidan foydalanish raqobati kundan-kunga ortib bormoqda. Mana shunday yosh dizaynerlardan - Nensi Tilberi va dasturchi Benjamin Mayls tomonidan raqamli kiyimlarni ishlab chiqariladi. Matoga o'rnatilgan mikrogadjetlar berilgan dasturga muvofiq gazlamada g'ayrioddiy yorug'lik naqshini yaratadi. Kiyimlardagi naqsh musiqa sadosi ostida turlicha yorug'lik beradi va vaqti-vaqti bilan rangini o'zgartiradi, qimmatbaho kristallar kabi jilolanadi va porlaydi(1-rasm). Hozirda Studio XO mutaxassisleri yorqin kiyimlarga ommaviy talabni yaratish ustida ishlamoqda.

1-rasm. Innovatsion dastur orqali boshqariluvchi aqlli kiyim.

II. Results. Dizaynerlar doimiy ravishda o'z ixtirolarini takomillashtirib, mato tarkibida elektr komponentlar, zaryadlovchi qurilmalarning xususiyatlarini oshirib, mikrogadjetli kostyumlarning xavfsiz usullarini ishlab chiqmoqda. Nensi va Benjamin tahlillariga ko'ra, aqlli kiyimlarning kelajagi ularni kompyuterlashtirishdir.

Frantsiyaning Lumi Gram kompaniyasi ishlab chiqaruvchilari tomonidan ham nurli matoli kiyimlar assortimenti uchun innovatsion gazlamalar taklif etilmoqda.

Kompaniyada to'qilgan optik tolali matolar ishlab chiqaradilar. Bu matolardan tayyorlangan mahsulotlar qorong'uda yorqinlik bilan gul ko'rinishini ifodalaydi. Yorug'lik uchun 3-5 voltli quvvat kerak bo'ladi. Nur taratish tartibini yoqish yoki o'chirish mumkin. Kiyimning ort bo'lagi yorug'lik tarqalish intensivligini o'zgartirish imkoniyati bilan to'rt hildagi rang rejimini almashtirish mumkin. Yorqin matodan tikilgan liboslardagi vizual namoyishlar o'zgacha unutilmas taassurot qoldiradi (2-rasm).

2-rasm. Optik tolali nur taratuvchi innovatsion gazlamali aqlli kiyimlar

Elektrli innovatsion matolar. Germaniyaning “Novonic” kompaniyasi eng yaxshi to’qilgan simlar bilan innovatsion gazlamalar ishlab chiqarish texnologiyasini yaratdi. Bunda oqim simlar orqali o’tadi, mato qizib, maksimal isitish harorati 42 C^0 darajagacha. Innovatsion gazlamali “aqlli” kiyim egasining buyrug’iga javob beradi, ya’ni kiyimdagi maxsus tugma orqali uni boshqarish imkoniyati mavjud. O’rnatilgan elektronika $7,4\text{ V}$ kuchlanishli taxminan 200 gramm og’irlikdagi ixcham quvvat manbaida ishlaydi. Kiyimdagi quvvatlovchining quvvati 20 daqiqadan 6 marta isitish davrini ta’minlaydi. Quvvatlovchining zaryadlash holati yorug’lik ta’siriga ko’ra aniqlanadi. “Elektr” li aqlli kiyimlarni 30 C^0 darajali haroratda yuvish mumkin.

3-rasm. Isitish husiyatli innovatsion matodan aqlli kiyimlar.

Matolar uchun mikrokapsullar. Novonic kompaniyasi tomonidan kiyim-kechak ishlab chiqarishda tabiatdagi shamol va past haroratlardan inson tanasini himoya qiluvchi to’plamlarni yaratdilar. Mikrokapsulalarni to’qimalarga kiritish texnologiyasi o’tgan asrning oxirlaridan foydalana boshlandi. Ammo hozirda turli moddalarning mikrokapsulalarini o’z ichiga olgan matolarni yaratish urfga kira boshladi. Bu texnologiya Amerikaning “Outlast Technologies” kompaniyasi

ixtirochi-olimlari tomonidan dastlab harbiy kiyimlar uchun yaratilgan bo'lib, **Outlast** matosi patentlangan. Innovatsion matoning xususiyati kiyim va inson tanasi o'rtasidagi issiqlikni tartibga solishdir. Termoregulyatsiya qiluvchi matoning tolalariga o'rnatilgan mikrokapsula kerosin bilan kirib boradi. Ishlov berish jarayonida qizdirilgan kerosin eriydi va ortiqcha issiqlikni o'zlashtiradi. Sovutilganda kapsulalardagi kerosin qattiqlashadi va so'rilgan issiqlik energiyasini chiqaradi. Shunday qilib, kiyimning o'zi termal muvozanatni saqlaydi(4-rasm).

4-rasm. Termoregulyatsiya qiluvchi aqlli kiyim

Moda sanoatida, termoregulyatsiyali matoning vazni yengilroq bo'lsa, kerosin mikrokapsulalari bo'lgan materialdan keng foydalanish mumkin. Bugungi kunda innovatsion mikrokapsulyatsiya texnologiyalari kiyim-kechak sanoatida asta-sekin yangi imkoniyatlarni olib kelmoqda.

Mikrokapsulalar tarkibining sifatiga qarab, quyosh nuri ta'sirida (fotoxrom matolar) yoki harorat o'zgariganda (termoxrom material) rangini o'zgartiruvchi matolarni olish mumkin.

Foydali ixtiro antibakterial, yallig'lanishga qarshi va namlovchi ta'sirga ega mato bo'lib, mutaxassislar bunday matolarni bolalar va kundalik kiyimlar uchun foydalanishni maslahat berishmoqda. Hozirda maishiy-ro'zg'or tikuv buyumlarida hushbo'ylantiruvchi mikrokapsulali matolardan foydalanib kelinmoqda.

Termoxromik indikatorli matolar. Termoxrom ko'rsatkichli matolar 2007 yilda patentlangan bo'lib, ushbu texnologiya juda keng tarqalgan. Ya'ni haroratning oshishi va pasayishi bilan shaffof bo'luvchi yoki rangini o'zgartiruvchi bo'yoq *termoxrom* deb ataladi (5-rasm).

5-rasm. Termoxromik indikatorli matolar.

Termoxromik indikatorli matolar ikkita katta guruhga bo'linadi:

- ❖ *Qaytish hususiyatli bo'yoqlar.* Bunda, mahsulot rangini o'zgartirgan harorat asl qiymatiga qaytgandan so'ng, bo'yoq ham asl rangiga qaytadi.
- ❖ *Qaytmas bo'yoqlar.* Harorat ta'sirida o'zgargan rang o'zgarmas holatda qoladi.

Stone Island ilk marotaba o'zining termoxromik indikatorli matoli - muz ko'ylagi "Ice Jackets" taqdim etganida, kamuflyaj ranglariga ega bo'lgan, lekin kashfiyotchilarning asosiy maqsadi bu bo'lmay, balki haroratga bardosh beruvchi matolardan foydalanish bo'lgan. Yaratilgan kurtkalarining asosiy vazifasi har qanday ob-havoda iste'molchining haqiqiy tana haroratini saqlab, tashqi muhitdan keluvchi ta'sirlarga chidamlilik hususiyati bo'lgan. Bunda mato tarkibiga suyuq kristallar qo'shilgan. Shunda havo haroratining o'zgarishi tufayli mato tarkibidagi suyuq kristallar rangini o'zgartiradi.

6-rasm. Termoxromik indikatorli matoli ustki kiyimlar.

Atrof-muhit haroratining o'zgarishiga qarab, rangini o'zgartiruvchi maxsus ipdan tayyorlangan sviterlar ham ana shu assortimentlar sarasidan hisoblanadi (7-rasm).

7-rasm. Termoxromik indikatorli matoli ustki kiyimlar.

Conclusions. To'qimachilik materiallarini kimyoviy va fizik nanostrukturalashning ma'lum usullari ularni ishlab chiqarish uchun yanada murakkab texnologiyani talab qiladi, bu texnologik jarayonlarning vaqtini ko'paytirishga va kimyoviy moddalar iste'molini oshirishga olib keladi. Tadqiqot muammosining umumiy bayoni, asosiy maqsadi oddiy iste'molchilar va kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi dizaynerlar butun jamiyat uchun ekologik toza matolardan foydalanish, professional yo'nalishdagi innovatsion texnologiyalar orqali olingan matolarning xalqaro brendlari, ishlab chiqaruvchilar tomonidan olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarini o'rganish va tahlil qilish, to'qimachilik sanoatidagi zamonaviy ishlanmalar haqida jamiyatni xabardor qilish, xususan, dizaynerlar hamda iste'molchilar innovatsion gazlamali aqlli kiyimlarning afzalliklari bilan birgalikda kamchiliklarga ega ekanligi haqida tadqiqot olib borildi.

References:

1. Назаров Ю.В., Попова В.В. Инновационный текстиль. Международный научно-исследовательский журнал. 2016 № 10 (82) 172-ст
2. Бост Ф., Кросетто Г. Инновационный текстиль и активные материал. – 2014. С. 22-33.
3. Нейман С.Ю., Вдовина И.А. Разработка инновационных тканей как возможность влияния на экологическую ситуацию планеты. ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 12(64) 2021.
4. Nazarova M.A. «Zamonaviy innovatsion materiallardan raqobatbardosh tikuv buyumlarini loyihalash va modellashtirish» fani magistratura mutaxassisligi uchun uslubiy ko'rsatma. Namangan-2023 y